

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

1(87)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 1(87)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонаУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 28.03.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонаУиГС, протокол № 9 от 28.03.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 26,16.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль государственной региональной политики в преодолении асимметрии в административном территориальном членении	4
Пожидаев А.Е., Суходольская Л.В. Консалтинг как одно из направлений повышения конкурентоспособности экономики региона	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Маковецкий С.А. Использование механизма инвестирования в образовательную деятельность, как фактор развития экономики Донецкой Народной Республики	16
--	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Барышникова Л.П., Филипюк О.А. Модель управления ГЧП в сфере ЖКХ	24
Беганская И.Ю., Чернобаева С.В. Теоретико-методический подход к рассмотрению понятия «экспортный потенциал»	30
Бухтиярова А.А., Кузьменко В.В. Оптимизация организационно-методических аспектов льготного лекарственного обеспечения населения ДНР	35
Лоскутова В.В. Современные концептуально-управленческие подходы к инновационному развитию	42
Науменко С.Н. Формы организации системы государственных тендерных закупок ...	49
Рудченко Т.И. Современные аспекты влияния неравенства доходов на возможности экономического роста	54
Цыганов А.Р., Кириенко О.Э. Промышленный туризм: целесообразность и перспективы развития в Донецкой Народной Республике	62
Чернецкий В.Ю. Особенности формирования современной системы здравоохранения в Донецкой Народной Республике на основе изучения зарубежного опыта	70
Шемяков А.Д. Профсоюзы в условиях строительства новой государственности и их роль в развитии системы общественного контроля	82

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Довгань А.С. Прирост товарооборота как фактор роста покупательной способности финансовых средств	93
Петрушевская В.В., Шарый К.В. Методический инструментарий финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности	100
Пушкарева Н.А. Проблемы и перспективы развития налоговой системы Донецкой Народной Республики	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Брадул Н.В. Архитектурные подходы в управлении информацией образовательного учреждения	114
Веретенникова О.В., Лемешко Е.В. Возможность применения теории систем в исследовании особенностей функционирования предприятия	121
Возиянова Н.Ю. Маркетинговый инструментарий в развитии экспортного потенциала	127
Губерная Г.К. Маркетинг как система информационного обеспечения рыночного механизма динамического равновесия экономики	133
Давлианидзе Я.С. Реструктуризация предприятий угольной промышленности – современный способ адаптации к изменениям внешней среды	142
Забаренко Ю.А. Мировой опыт использования методов оптимизации налогообложения в деятельности предприятий	148
Кретова А.В. Теоретические взгляды на сущность и развитие управления	155
Подгорный В.В. Методологические основы концепции управления организацией ...	161

Припотень В.Ю. Анализ зарубежного опыта механизма поддержки развития корпоративной социальной ответственности в социальном предпринимательстве....	177
Ульяницкая О.В. Особенности системы реагирования на угрозы экономической безопасности предприятия	183

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ганич А.В. Особенности развития трудового потенциала работников в организации	190
Тарусина Н.Э. Концепция подготовки специалистов по информационным технологиям для инновационного общества	196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вишневская И.П. Современные подходы к оценке эффективности деятельности государственных служащих	206
Иовенко М.В. Направления по совершенствованию информационно-коммуникационных процессов в городских и районных администрациях	210
Мануилов И.А. Кейнсианская теория государственного регулирования экономики в условиях становления Донецкой Народной Республики	219

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of State Regional Policy in Overcoming the Asymmetry in Administrative Territorial Sectioning	4
Pozhidaiev A.Ye., Sukhodolskaia L.V. Consulting as One of Directions of Enhancing the Competitiveness of the Region's Economy	11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Makovetsky S.A. Using the mechanism of investment in educational activities as a factor in the development of the economy of the Donetsk People's Republic	16
---	----

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Baryshnikova L.P., Filipyuk O.A. PPP management model in the housing and utilities sector	24
Beganskaya I.Yu., Chernobaeva S.V. Theoretical and methodical approach to the consideration of the concept of «export potential»	30
Bukhtiyarova A.A., Kuzmenko V.V. Optimization of organizational and methodological aspects of preferential drug supply for the population of the DPR	35
Loskutova V.V. Modern conceptual and managerial approaches to innovative development	42
Naumenko S.N. Forms of organization of the system of public tender purchases	49
Rudchenko T.I. Contemporary Aspects of Inequality of Proceeds and the Way They Influence Potentialities of Economic Growth	54
Tsyganov A.R., Kirienko O.E. Industrial Tourism: Expediency and Prospects of Development in Donetsk People's Republic	62
Chernetskiy V.Yu. Peculiarities of formation of System of Public Health in Donetsk People's Republic on the Basis of Learning the Overseas Experience	70
Shemiakov A.D. Trade Unions and Conditions of Establishing the New State System and Their Role in Developing Organs of Public Control	82

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Dovgan A.S. Enlargement of Sales the factor of Growing the Purchasing Power of Financial Assets	93
--	----

Petrushevskaja V.V., Sharyi K.V. Methodical Set of Instruments of Financial and Economic Attractiveness of Legal Entities.....	100
Pushkareva N.A. Problems and Prospects of Developing the Fiscal System of Donetsk People's Republic.....	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Bradul N.V. Architecture approaches to managing information of an educational institution.....	114
Veretennikova O.V., Lemeshko Ye.V. Potentiality of Researching Peculiar Features of an Enterprise's Functioning.....	121
Voziyanova N.Yu. Marketing tools for the development of export potential.....	127
Gubernaia G.K. Marketing as the System of Information Supply of the Market Mechanism of Dynamic Economic Equilibrium.....	133
Davlianidze Ya.S. Restructurization of Enterprises of Coal Industry as the Modern Way of Adapting to Changes of the Outer Environment.....	142
Zabarenko Yu.A. Global Experience in Applying Methods of Optimization of Enterprises Taxation.....	148
Kretova A.V. Theoretical views on the nature and development of management.....	155
Podgornyi V.V. Methodological Foundations of Concept of an Organization's Management.....	161
Pripoten V.Yu. Analysis of the Overseas Experience in Backing the Development of Corporate Social Responsibility in the Social Business Sector.....	177
Ulianitskaia O.V. Peculiarities of the System of Response to Threats for an Enterprise's Economic Safety Social and Humanitarian Aspects of Management.....	183

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Ganich L.V. Peculiarities of Developing the Labour Potential of Employees in an Organization.....	190
Tarusina N.E. Concept of Training Specialists in Information Technologies for the Innovative Community.....	196

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Vishnevskaya I.P. Modern approaches to evaluating the performance of public servants.....	206
Iovenko M.V. Directions for improving information and communication processes in city and district administrations.....	210
Manuilov I.A. Keynesian theory of state regulation of the economy in the conditions of the formation of the Donetsk People's Republic.....	219

УДК 339.564

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАССМОТРЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;
ЧЕРНОБАЕВА С.В.,
преподаватель кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

В статье разработан концептуальный подход к рассмотрению категории «потенциал», следуя логике которого исследованы теоретические подходы к трактовке экспортного потенциала экономической системы, определены факторы воздействия, проанализированы направления развития экспортного потенциала в рамках классических моделей внешней торговли, обоснованы акцентные направления формирования системы управления экспортным потенциалом экономической системы.

Ключевые слова: потенциал; экспорт; экспортный потенциал; экономический потенциал; кадровый потенциал.

The article developed a conceptual approach to the consideration of the “potential” category, following the logic of which theoretical approaches to the interpretation of the export potential of the economic system were investigated, impact factors were identified, directions for developing the export potential in the framework of classical foreign trade models were analyzed, and system.

Keywords: potential; export; export potential; economic potential; personnel potential.

Постановка задачи. Поиск направлений экономического развития с учётом возможностей, предоставляемых мировой экономикой в процессе глобализации, актуализирует вопросы внешней торговли стран и регионов, в частности, экспортной деятельности. Рассматривая данную категорию как фактор экономического роста, влияющий на интеграцию страны в мировое хозяйство, нельзя не согласиться с мнением Мельник Т.Н., которая отмечает, что «экспорт приобретает признаки потенциала, т.е. скрытой способности обеспечивать достижение поставленной цели и решения определённой проблемы общественного развития» [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методологические, а также прикладные аспекты формирования и развития экспортного потенциала экономических систем отражены в работах отечественных и зарубежных экономистов, в частности Л. Абалкина, И. Адизеса, И. Ансоффа, В. Архангельского, А. Зубрицкого, Л. Грейнера, Т. Мельник, Г. Минцберга, И. Репиной, И. Савельева, Р. Фатхутдинова и др.

Актуальность исследования. Вместе с тем, разночтения и многогранность научных подходов, отсутствие чёткой методологической базы оценки и универсальных решений в управлении экспортным потенциалом связаны с двумя основными аспектами:

1. Сущностным объединением понятий «экспорт» и «потенциал», причём в данной паре основную теоретическую и методическую неопределённость задаёт как раз составляющая «потенциал».

2. Общепризнанная важность и прямая зависимость между экспортным потенциалом и экономическим ростом страны. В данном случае экспортный потенциал не только и не столько связан с получением дохода из-за рубежа, сколько с возможностями развития и самореализации национальной экономики.

Исследование и разработка экспортного потенциала подразумевает раскрытие сути категории для определения составляющих и факторов воздействия, а также поиска методов, механизмов, средств управления для достижения целей социально-экономического развития экономической системы.

Цель статьи – формирование концептуального подхода к исследованию категории «экспортный потенциал» для определения факторов влияния и направлений совершенствования управления.

Изложение основного материала. Анализ литературных источников по вопросам потенциала вообще, его видов и форм проявления, подходов к трактовке и управлению позволил визуализировать общую схему исследования (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальный подход к исследованию сути понятия «потенциал», «экспортный потенциал»

Следуя заявленной логике, рассмотрим трактовки понятия «потенциал». Отталкиваясь от определения потенциала, приведенного в Большой советской энциклопедии, как «средств, запасов, источников, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определённых целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможностей отдельного лица, общества, государства в определённой области» [2], отметим, что в зависимости от совокупности факторов, потенциал рассматривался под разным углом зрения через решение задач: расширенного воспроизводства, ресурсного обеспечения предприятий, достижения целей, использования скрытых альтернативных

возможностей, потенциальных возможностей производить материальные блага, развития производственных сил предпринимательской деятельности, кадрового обеспечения и др.

Попытка систематизировать эти определения с точки зрения ключевых факторов позволила учёным выделить различные подходы в определении сущности потенциала, наиболее часто встречающимися из которых являются: общий, функциональный, комплексный, производственный, сравнительный (компаративный), системный, структурный, ресурсный и т.д. Не отрицая логику выделения этих подходов, следует отметить наличие некоторого «пересечения» свойств исследуемой категории в рамках каждого из них. Так, наиболее «выделяющиеся» определения потенциала затрагивают следующие моменты:

– целостное представление о единстве структуры и функций объекта, определение их взаимосвязи;

– «источники», возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-то задачи, достижения определённой цели, возможности отдельного лица, общества, государства в определённой сфере;

– обобщённая сборная характеристика ресурсов, привязанных к месту и времени, ресурсные возможности для осуществления экономического роста;

– максимально возможная совокупность активных и пассивных, скрытых альтернатив качественного развития социально-экономической системы с учётом ресурсных, структурно-функциональных, временных, социокультурных и др. ограничений.

Приведенные определения отражают развитие осознания потенциала объекта исследования как системы через структурный и системно-структурный подходы к выделению понятия управления (поскольку говорится об альтернативах развития) в качестве основной составляющей потенциала.

И, как демонстрация, рис. 1:

– потенциал организации – это возможность выпускать и реализовать конкурентоспособную продукцию и успешно противостоять воздействию внешней среды;

– потенциал производственных сил – потенциальная возможность производить материальные блага для удовлетворения потребностей населения;

– экономический потенциал – это совокупная способность экономики конкретной территории (страны, региона, административного образования и т.д.) её отраслей, производства, предприятий, хозяйств, осуществлять производственно-экономическую деятельность;

– кадровый потенциал – это возможности определённой категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, коллективом целями на определённом этапе развития.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что потенциал предполагает диалектическое единство возможностей, процессов их реализации, кадровых (в том числе управленческих) способностей познавать и создавать возможности, интегрируя в процессе и во времени процессы трансформации всех видов ресурсов для производства материальных благ и услуг. Кроме этого, ещё одной специфической особенностью данной категории является наличие скрытых, не проявившихся возможностей, задействование которых может привести к достижению максимально возможного результата. Это означает, что по своей природе величина потенциала всегда перспективна, поэтому его оценка имеет вероятностный характер и должна учитывать многовариантность сценариев его развития.

Переходя к рассмотрению экспортного потенциала, отметим, что эта категория пришла в начале 90-х гг. на смену понятия «экспортная база промышленности», которая анализировалась в 70-е и 80-е года прошлого века. Проводя анализ определений, приведенных в научной литературе, нельзя не согласиться с замечанием Сайкевич М.И. и Сайкевич О.Д. [3], что экспортный потенциал, как и любой другой (производственный, ресурсный, кадровый и

т.п.), не выделяется в конкретной материально-вещественной форме, а только может быть оценён субъектом исследования по определённым методологическим позициям. Таким образом, целевые установки исследования являются определяющими в каждом конкретном подходе и научной дефиниции.

Наиболее часто встречающиеся в научных источниках определения категории «экспортный потенциал» отражают ресурсный подход и акцентируют внимание на способности производить/экспортировать на мировой рынок конкурентные товары/технологии/услуги/ресурсы (рис. 2).

Рис. 2. Логика построения определения категории «экспортный потенциал»

В то же время, определение источников ресурсов (возможностей и способностей) приводят к применению системного и системно-структурного подходов к построению дефиниции. Экспортный потенциал является:

1) частью экономического потенциала, в которой отражаются возможности экономической системы интегрироваться в мировое экономическое пространство. В этом ракурсе он охватывает наиболее агрегированные составляющие экономики, а именно производство и реализацию в виде потенциала народного хозяйства и его отдельных отраслей, а также возможностей внутреннего и внешнего рынка;

2) самостоятельной подсистемой внешнеэкономической деятельности страны, миссией которой является обеспечение конкурентных преимуществ национальной продукции и увеличение её присутствия на внешних рынках.

Логичными в таком случае являются вопросы: а) соотношения между собой; б) роли внешнеэкономической и экспортной деятельности в формировании экономического потенциала.

3) совокупностью объективных (трудовых, нематериальных, материальных и природных ресурсов, вовлечённых и не вовлечённых в производство, но обладающих реальной возможностью участвовать в нём) и субъективных (способностей работников, коллективов к

использованию ресурсов и производству, а также управленческого аппарата к оптимальному использованию имеющихся ресурсов) составляющих.

Одновременно приведенные определения затрагивают факторы, которые могут быть отнесены к функциональному и компаративному подходам, поскольку касаются как возможностей реализации функционала экономической системы, так и использования сравнительных преимуществ продукции, производства и сбыта.

Выделение сущностных характеристик экспортного потенциала важно не только с позиции научного познания, сколько практики управления. Определение экспортного потенциала принципиально на этапе формирования стратегии развития экономической системы, поскольку именно реализация неиспользованных возможностей позволит добиться стратегических преимуществ в международном разделении труда. И в этом ключе необходимо коснуться воззрений классиков на роль экспорта в обеспечении экономического развития.

Меркантилистский подход связан с максимизацией экспортной выручки, соответственно, направленность и интенсивность мероприятий управления экспортным потенциалом будут определяться через призму целей, ради которых требуются валютные поступления. Следующие теории направлены на понимание сути процессов открытых, но не настолько интегрированных в мировое хозяйство экономик. Возникшие в современном мире факторы ускорения экономического развития, связанные с влиянием НТП и развития управленческих технологий, скоростью передачи информации, формированием мировых цепочек добавленной стоимости не могли быть учтены в базовых концепциях экономического развития. Они представляют интерес, но не могут в чистом виде ориентировать на развитие экспортного потенциала. Так, постулатом базовых классических моделей является предположение о том, что исходная модель специализации страны во внешней торговле незначительно влияет на эволюцию структуры её экспорта в будущем. Согласно модели Д. Рикардо, сравнительные преимущества страны формируются на основе технологических различий производства товаров и услуг; развитие структуры экспорта определяется развитием технологий. Модель Хекшера-Олина обосновывает, что в открытой экономике характер специализации страны зависит от относительной обеспеченности факторами производства и это не влияет на её будущую специализацию.

Принцип экономии на масштабе производства стал исходным пунктом формирования альтернативных концепций управления экспортным потенциалом. Современная модификация этой позиции с учётом структуры рынка монополистической конкуренции и её динамического изменения отражена в исследованиях П. Кругмена: минимизация средних издержек производства предполагает охват определённой доли рынка. В обобщённой интерпретации данная позиция предполагает изучение обратных связей между наращиванием экспорта и уровнем экономической эффективности хозяйственной деятельности. Р. Хаусман, Дж. Хванг и Д. Родрик (2005) в своей модели специализации обосновывают влияние экспорта как на его будущую структуру, так и на темпы экономического развития.

И, интерпретируя на современный лад позицию меркантилистов, повышению уровня эффективности экономической системы за счёт управления экспортным потенциалом будут способствовать: увеличение экспортной выручки; снижение себестоимости продукции благодаря эффекту масштаба; разница между экспортными и импортными ценами; улучшение качества продукции в результате внедрения международных стандартов; внедрение инноваций и развитие технологий. В то же время, финансовые потоки от экспорта должны стать источником ресурсов развития конкурентных преимуществ экспортного потенциала.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, обобщение теоретических подходов к выяснению сути позволило выделить следующие акцентные направления формирования системы управления экспортным потенциалом экономической системы:

– цели – развитие экспортного потенциала не может быть самоцелью экономической системы, поскольку не все способы получения и увеличения экспортной выручки ведут к долгосрочному процветанию;

– многовариантность развития как экспортного потенциала, так и экономической системы, причём это развитие характеризуется двусторонним сильным влиянием и в обоих случаях может быть как причиной, так и следствием;

– рассмотрение экспортного потенциала как подсистемы ВЭД в рамках социально-экономической системы, что подразумевает наличие многоуровневого механизма действия факторов, обеспечивающих формирование этого потенциала;

– потребность в ресурсах для реализации/развития/формирования и «эффект отдачи» от экспортного потенциала, который может быть направлен как на его развитие, так и на решение проблем социально-экономического развития.

Список использованных источников

1. Мельник Т. Экспортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 1-2 (8-9). – С. 241-271.
2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bse.sci-lib.com/article091960.html>
3. Сайкевич М.І. Экспортний потенціал сільськогосподарських підприємств / М.І. Сайкевич, О.Д. Сайкевич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 (41). – С. 104-110.

УДК 615.11/.19/477.62/

**ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДНР**

БУХТИЯРОВА А.А.,
преподаватель кафедры
управления, экономики фармации,
фармакогнозии и фармацевтической
технологии
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет имени
М. Горького»;
КУЗЬМЕНКО В.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
управления, экономики фармации,
фармакогнозии и фармацевтической
технологии
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет имени
М. Горького»

В статье проведен анализ состояния сферы льготного лекарственного обеспечения в Донецком регионе. Авторами были выявлены проблемные места в этом вопросе, в частности в области фармацевтического законодательства. Определены категории граждан, относящиеся к льготным, по различным критериям, в том числе и по уровню доходов. Исследован передовой опыт становления системы льготного лекарственного обеспечения Российской Федерации. Выделены основные